

Resiliensi Psikologis Korban Banjir di Indonesia

Ilfy Aurelya Purba

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 05, 2025

Revised August 26, 2025

Accepted September 06, 2025

Available online September 09, 2025

Kata Kunci:

Resiliensi, Banjir, Psikologis

Keywords:

Resilience, Floods, Psychological

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak signifikan tidak hanya pada kerugian fisik dan material, tetapi juga pada kesehatan mental korban. Tekanan psikologis berupa kecemasan, stres berkepanjangan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD) sering muncul pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi psikologis korban banjir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sembilan jurnal serta sumber ilmiah lain terkait resiliensi dan pemulihan pascabencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa resiliensi korban dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dukungan sosial, kecerdasan emosi, spiritualitas (tawakal), serta kesiapsiagaan masyarakat. Dukungan sosial dan pendekatan komunitas terbukti mempercepat pemulihan, sementara aspek religiusitas dan kemampuan regulasi emosi memperkuat daya tahan psikologis korban. Intervensi psikososial dan edukasi kebencanaan juga efektif meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat terdampak. Kesimpulannya, resiliensi psikologis menjadi komponen penting dalam pemulihan korban banjir dan perlu

didukung oleh kolaborasi lintas sektor melalui program pemulihan yang holistik, mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual.

ABSTRACT

Floods are one of the most frequent natural disasters in Indonesia and have a significant impact not only on physical and material losses, but also on the mental health of victims. Psychological pressures such as anxiety, prolonged stress, and post-traumatic stress disorder (PTSD) often arise after a disaster. This study aims to examine the factors that influence the psychological resilience of flood victims in Indonesia. The method used is a literature study by analyzing nine journals and other scientific sources related to resilience and post-disaster recovery. The results of the analysis show that the resilience of victims is influenced by several main factors, namely social support, emotional intelligence, spirituality (tawakal), and community preparedness. Social support and community approaches have been proven to accelerate recovery, while religiosity and emotional regulation skills strengthen the psychological resilience of victims. Psychosocial interventions and disaster education are also effective in increasing the adaptive capacity of affected communities. In conclusion, psychological resilience is an important component in the recovery of flood victims and needs to be supported by cross-sector collaboration through holistic recovery programs that cover physical, emotional, and spiritual aspects.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi. Salah satu bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aliran sungai besar seperti Jakarta, Bandung, dan daerah pesisir lainnya. Berdasarkan data BNPB, sepanjang 2023 tercatat lebih dari 1.255 kejadian banjir di seluruh wilayah Indonesia, yang menyebabkan jutaan warga terdampak dan mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikologis (Prasetyo et al., 2024).

Banjir sebagai bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian material seperti rusaknya rumah dan infrastruktur, tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang mendalam bagi korban. Ketakutan, kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma (PTSD) adalah dampak umum yang muncul. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan individu untuk bangkit dan menyesuaikan diri dengan keadaan, atau yang disebut sebagai resiliensi psikologis, menjadi sangat krusial (Apriyanto & Setyawan, 2020).

*Corresponding author

E-mail addresses: ilfy82@gmail.com

Resiliensi dipahami sebagai kemampuan individu untuk tetap bertahan, bangkit, dan bahkan berkembang meski menghadapi tekanan atau trauma berat. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat resiliensi di antaranya adalah dukungan sosial, kecerdasan emosi, keyakinan spiritual, serta kesiapsiagaan terhadap bencana (Anwaruddin, 2017; Habibah et al., 2018). Misalnya, penelitian di Dayeuhkolot menunjukkan bahwa anak-anak korban banjir memiliki tingkat resiliensi yang bervariasi, dengan kemampuan yang lemah dalam hal regulasi emosi dan *reaching out* (Taufiq et al., 2014).

Selain faktor internal, resiliensi juga dipengaruhi oleh pendekatan komunitas, seperti penyuluhan pascabencana, relasi sosial yang kuat, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir berulang (Hakim et al., 2023). Kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkatkan ketangguhan psikologis mereka karena mereka telah memiliki pengetahuan, pengalaman, serta ekspektasi realistis tentang risiko bencana (Sandrina et al., 2023).

Studi lain menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki korelasi yang signifikan terhadap tingkat resiliensi. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima korban, maka semakin besar kemampuannya untuk bangkit dari trauma (Anwaruddin, 2017; Parulian et al., 2022). Demikian pula, tawakal atau penyerahan diri kepada Tuhan menjadi faktor penting bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah yang kuat nilai religiusitasnya (Habibah et al., 2018).

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi psikologis korban banjir di Indonesia, dengan mengkaji hasil-hasil penelitian dari berbagai wilayah dan pendekatan yang telah digunakan dalam proses pemulihan pascabencana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah sembilan jurnal dan berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai dampak psikologis banjir serta faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi korban di Indonesia. Data dikumpulkan dari artikel penelitian, laporan resmi, dan publikasi akademik terkait resiliensi, dukungan sosial, kecerdasan emosi, spiritualitas, serta kesiapsiagaan masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang berkontribusi terhadap ketangguhan psikologis korban banjir.

3. PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Resiliensi Psikologis

Resiliensi secara psikologis didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk pulih, beradaptasi, dan bahkan berkembang setelah mengalami kesulitan atau trauma. Dalam konteks korban bencana banjir, resiliensi adalah kapasitas untuk tetap mempertahankan fungsi psikologis dasar, meski mengalami tekanan luar biasa seperti kehilangan rumah, keluarga, atau rasa aman (Reivich & Shatté, dalam Taufiq et al., 2014).

Resiliensi tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk oleh pengalaman hidup, faktor internal (misalnya regulasi emosi, optimisme), dan faktor eksternal (dukungan sosial, spiritualitas). Individu dengan resiliensi yang tinggi mampu mengambil hikmah dari peristiwa traumatis dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk bertumbuh (Habibah et al., 2018).

Dampak Psikologis Banjir bagi Korban

Banjir memiliki dampak luas terhadap kesehatan mental korban, antara lain kecemasan, depresi, stres berkepanjangan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Di kawasan Ciliwung, misalnya, banyak masyarakat yang mengalami ketidakpastian dan ketakutan berulang karena siklus banjir yang terus terjadi tiap tahun. Ketidakpastian ini dapat memicu trauma psikologis yang mendalam (Prasetyo et al., 2024).

Studi di Sriharjo juga menemukan bahwa 39,8% masyarakat memiliki resiliensi rendah, dengan gejala-gejala seperti kesulitan beradaptasi, perasaan hampa, dan menarik diri dari lingkungan sosial (Apriyanto & Setyawan, 2020). Efek psikologis seperti itu membutuhkan intervensi agar tidak berkembang menjadi gangguan kronis.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi

1. Dukungan Sosial

Dukungan dari keluarga, teman, tetangga, dan relawan bencana berkontribusi besar dalam membentuk resiliensi korban. Studi oleh Anwaruddin (2017) menunjukkan adanya korelasi signifikan antara dukungan sosial dan Tingkat resiliensi ($r = 0,726$; $p < 0,05$). Hal yang sama ditekankan oleh Hakim et al. (2023) di Luwu Utara, di mana komunitas yang saling mendukung membentuk ketangguhan kolektif.

2. Kecerdasan Emosional

Kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat merupakan aspek penting resiliensi. Walaupun penelitian Habibah et al. (2018) menemukan bahwa kecerdasan emosi memiliki korelasi tidak langsung terhadap resiliensi, namun bila dimediasi oleh tawakal, hasilnya signifikan.

3. Tawakal (Keimanan dan Spiritualitas)

Keyakinan terhadap Tuhan sering menjadi sumber ketenangan bagi korban. Mereka yang mampu berserah diri (tawakal) cenderung memiliki kekuatan internal untuk menghadapi musibah. Konsep ini diperkuat oleh Habibah dkk., bahwa tawakal secara signifikan berkorelasi dengan resiliensi ($p < 0,05$).

4. Kesiapsiagaan dan Pengalaman Sebelumnya

Studi oleh Sandrina et al. (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang banjir, maka semakin tinggi pula kesiapsiagaan dan resiliensinya. Hal yang sama ditemukan oleh Parulian et al. (2022), bahwa masyarakat yang terbiasa hidup di daerah rawan banjir, seperti Baleendah, memiliki tingkat kesiapsiagaan dan resiliensi yang tinggi (94%).

Resiliensi Anak Korban Banjir

Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Penelitian oleh Taufiq et al. (2014) menunjukkan bahwa anak-anak di Dayeuhkolot memiliki resiliensi yang baik dalam aspek optimisme dan kontrol impuls, namun lemah dalam regulasi emosi dan empati. Ini berarti anak-anak butuh pendampingan khusus untuk mengembangkan seluruh aspek resiliensi secara utuh.

Peran Relawan dan Intervensi Psikososial

Penguatan resiliensi tidak dapat dilepaskan dari peran pihak eksternal, seperti relawan, organisasi sosial, dan pemerintah. Studi Mappaware et al. (2020) menggambarkan bagaimana relawan di Masamba tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga intervensi emosional seperti mendengarkan cerita korban dan mendampingi mereka di posko pengungsian.

Intervensi psikososial juga disebut oleh Hakim et al. (2023) sebagai bentuk penyuluhan yang efektif, termasuk pelatihan keterampilan, motivasi kewirausahaan, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Model Intervensi dan Strategi Penguatan Resiliensi

Beberapa strategi penguatan resiliensi yang dapat dilakukan meliputi:

- Psikoedukasi bagi masyarakat untuk memahami respon psikologis pascabencana.
- Pelatihan keterampilan koping adaptif, seperti teknik pernapasan dan relaksasi.
- Pembentukan kelompok dukungan sebaya di lingkungan terdampak.
- Integrasi pendekatan spiritual dalam konseling bencana, khususnya di masyarakat religius.
- Pendidikan kesiapsiagaan bencana sejak dini di sekolah-sekolah dan komunitas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Resiliensi psikologis merupakan komponen penting dalam pemulihan korban banjir di Indonesia. Banjir sebagai bencana yang sering terjadi memiliki dampak jangka pendek maupun panjang terhadap kondisi psikologis masyarakat. Resiliensi memungkinkan individu dan komunitas untuk beradaptasi, pulih, bahkan berkembang pascabencana.

Dari sembilan jurnal yang dianalisis, ditemukan bahwa dukungan sosial, kecerdasan emosi, spiritualitas (tawakal), dan kesiapsiagaan merupakan faktor utama yang membentuk resiliensi. Studi oleh Habibah dkk. (2018) menunjukkan bahwa tawakal berperan signifikan dalam meningkatkan resiliensi, sementara kecerdasan emosi memiliki pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh aspek spiritual. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sisi religius dan emosional dalam pemulihan psikologis korban banjir.

Selain itu, intervensi psikososial dan penyuluhan pascabencana terbukti efektif meningkatkan kapasitas resiliensi, baik pada individu maupun komunitas. Dukungan dari lingkungan sekitar dan relawan sangat berperan dalam proses adaptasi dan pemulihan pascabencana.

Saran dari artikel ini adalah perlunya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan resiliensi masyarakat, terutama melalui edukasi kebencanaan berbasis komunitas, layanan konseling, dan integrasi pendekatan psikologis-spiritual.

Harapannya, masyarakat Indonesia tidak hanya mampu bertahan secara fisik dari bencana banjir, tetapi juga memiliki ketangguhan mental dan spiritual untuk bangkit serta berkembang dalam menghadapi tantangan yang mungkin terulang di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Mappaware, N. A. dkk. (2020). Tim Relawan Association of Medical Doctor of Asian (AMDA) Indonesia dan Asian Medical Students Association (AMSA) UMI pada Banjir Bandang Masamba Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia*, 1(1), 30–38. <https://doi.org/10.33096/jpki.v1i1.103>
- Prasetyo, F. A., Razanah, A., Johan, C. D., Sari, N., & Bangun, M. F. A. (2024). Dampak banjir dibantaran Sungai Ciliwung terhadap psikologis masyarakat sekitar bantaran sungai. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 212–219. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/3154>
- Sandrina, S. L. dkk. (2023). Keterkaitan resiliensi dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. *Health & Medical Sciences*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/phms.v1i1.30>
- Habibah, R. dkk. (2018). Resiliensi pada penyintas banjir ditinjau dari tawakal dan kecerdasan emosi. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i1.2108>
- Torus, O. B. dkk. (2022). Resiliensi dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir pada masyarakat. *Jurnal Gawat Darurat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.32583/jgd.v4i2.663>
- Hakim, L. dkk. (2023). Resiliensi masyarakat dan penyuluhan pasca banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Penyuluhan*, 19(2), 220–231. <https://doi.org/10.25015/19202346001>
- Apriyanto, N., & Setyawan, D. (2020). Gambaran tingkat resiliensi masyarakat Desa Sriharjo, Imogiri pasca banjir. *Journal of Holistic Nursing and Health Science*, 3(2), 21–29. <https://doi.org/10.14710/hnhs.3.2.2020.21-29>
- Anwaruddin, H. (2017). Dukungan sosial dan kecerdasan emosi dengan resiliensi korban banjir. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 6(1), 21–30. <https://doi.org/10.30996/persona.v6i1.1627>
- Taufiq, R. dkk. (2014). Gambaran resiliensi anak pasca bencana banjir di Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Wacana: Jurnal Psikologi*, 6(11), 73–87. <https://doi.org/10.13057/wacana.v6i1.5>